

REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR PÓS-COVID-19

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 25/09/2023

CARDIOPULMONARY REABILITATION POST-COVID-19

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8377547

Mariana Fernanda De Souza¹

Luís Henrique Sales Oliveira²

Alexandre De Souza E Silva³

Ronaldo Júlio Baganha⁴

Pâmela Camila Pereira³

RESUMO

A COVID-19 é causada pelo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), com grandes comprometimentos funcionais nos pacientes infectados, prejudicando a realização das Atividades de Vida Diária (AVD's) e sua funcionalidade. A Reabilitação Cardiopulmonar torna-se fundamental, tanto no tratamento, quanto no prognóstico dos pacientes após a infecção, tendo como objetivo diminuir a dispneia, preservar e/ou melhorar a função pulmonar, aumentando o condicionamento cardiopulmonar para melhora da qualidade de vida. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da Reabilitação Cardiopulmonar no pós-COVID-19. Trata-se de um estudo primário, exploratório, intervencional, qualitativo e transversal, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da FEPI. A pesquisa foi composta por 12 pacientes, submetidos a um protocolo de exercícios de Reabilitação Cardiopulmonar, foram avaliados dados clínicos e pulmonares para monitorização durante os atendimentos. A Reabilitação Cardiopulmonar pós-COVID-19 resultou em efeitos positivos na função pulmonar e na força muscular respiratória, impactando na redução dos principais sintomas como dispneia, fadiga e limitações funcionais.

Palavras-chave: Fisioterapia. Reabilitação Cardiopulmonar. COVID-19.

ABSTRACT

COVID-19 is caused by the severe acute respiratory syndrome 2 virus (SARS-CoV-2), with major functional impairments in infected patients, impairing the performance of Activities of Daily Living (ADLs) and their functionality. Cardiopulmonary rehabilitation becomes essential, both in treatment and for a good prognosis of patients after infection, aiming to reduce dyspnea, preserve and/or improve pulmonary function, increasing

cardiopulmonary conditioning to improve quality of life. Thus, the objective of the study was to evaluate the effects of Cardiopulmonary Rehabilitation in post-COVID. This is a primary, exploratory, interventional, qualitative and cross-sectional study carried out at the Clínica Escola de Fisioterapia da FEPI. The research consisted of 12 patients, where a protocol of Cardiopulmonary Rehabilitation exercises was used, and clinical and pulmonary data of the patients were evaluated for monitoring during the consultations. Post-COVID Cardiopulmonary Rehabilitation resulted in positive effects on lung function and respiratory muscle strength, impacting the reduction of main symptoms such as dyspnea, fatigue and functional limitations.

Key-words: Physiotherapy. Cardiopulmonary Rehabilitation. COVID.

1. INTRODUÇÃO

A doença do coronavírus (COVID-19), causada pelo vírus SARS-CoV-2, é uma doença infectocontagiosa, que afeta, sobretudo, os sistemas respiratório e cardiovascular.

As consequências decorrentes da infecção incluem: fadiga, dispneia taquicardia, sarcopenia e diminuição da capacidade funcional (TOZATO et al., 2021).

Essas consequências geram um comprometimento funcional nos pacientes pós-COVID-19, prejudicando a realização das Atividades de Vida Diária (AVD's) e funcionalidade, alterando o desempenho profissional e dificuldade de interação social, e como consequência, estes indivíduos podem se tornar sedentários, com aumento do risco de aparecimento de comorbidades (SANTANA, FONTANA e PITTA, 2021).

A fisioterapia se torna fundamental no tratamento, tendo como objetivo diminuir a dispneia, preservar e/ou melhorar a função pulmonar, aumentando o condicionamento cardiopulmonar para melhora da condição ventilatória, qualidade de vida e funcionalidade (PEREIRA, RODRIGUES e GOMES, 2021).

Os pacientes acometidos, necessitam de seguimento ambulatorial com uma equipe multiprofissional, devido ao impacto das consequências, necessitando de acompanhamento e realização de Reabilitação Cardiopulmonar (RCP); que pode melhorar consideravelmente a capacidade funcional do paciente, qualidade de vida, e principalmente o prognóstico da doença (FERREIRA, TOZATO e MOLINARI 2020; TOZATO et al., 2021).

Dessa forma, o principal objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da Reabilitação Cardiopulmonar em pacientes pós-COVID-19. Além, de analisar a redução dos sintomas de dispneia, fadiga e limitações funcionais após a realização do protocolo de Reabilitação Cardiopulmonar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo primário, intervencional, exploratório, longitudinal e prospectivo. A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá-FEPI. Foi realizado um levantamento de dados científicos, sobre o tema, com as seguintes palavras-chave segundo os DEC's (Descritores em Saúde): *COVID-19, pulmão, testes de função respiratória, modalidades de fisioterapia e dispneia*, nos idiomas português e inglês, nas seguintes bases de dados: *Lilacs, Scielo, Pubmed e Bireme*, para embasamento científico e aplicabilidade da pesquisa.

O estudo foi submetido, e previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá-FEPI, pelo parecer número: 5.065.771/2021. A amostra foi composta por 12 pacientes, de ambos os sexos (homens e mulheres), com faixa etária de 30 a 60 anos, após 30 dias de diagnóstico positivo para COVID-19, sem hospitalização. Os voluntários foram orientados quanto ao procedimento da pesquisa, e devidamente alertados de todas as condições do estudo. Após o aceite, assinaram o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE), estando cientes de que a participação não ofertaria ônus ou bônus, sendo apenas contribuição científica.

Posteriormente, foi realizada uma Ficha de Avaliação para coleta de dados, composta por perguntas e testes que visaram caracterizar as alterações cardiopulmonares pós-COVID. Após a coleta dos dados clínicos, os pacientes foram encaminhados a iniciar o protocolo de exercícios para a Reabilitação Cardiopulmonar.

Os critérios de exclusão dos pacientes foram alterações tromboembólicas, como Trombose Venosa Profunda (TVP) e Embolia Pulmonar, e Reabilitação Cardiopulmonar realizada anteriormente.

A função pulmonar foi avaliada por meio do Espirômetro (Figura 1) da marca Contec[®], para mensuração do volume e dos fluxos aéreos derivados de manobras inspiratórias e expiratórias máximas, manobras inspiratórias e expiratórias máximas forçadas ou lentas. Os parâmetros utilizados foram: Capacidade Vital Forçada (CVF) representada pelo volume máximo de ar exalado com esforço máximo, o que se dá a partir do ponto de máxima inspiração, Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF₁): caracterizado pelo volume de ar exalado no primeiro segundo durante a manobra de CVF; relação VEF₁/CVF: razão entre esses dois volumes.

Figura 1 – Espirômetro

Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT (2002).

A Tabela 1 apresenta os valores de referência para diagnósticos dos distúrbios ventilatórios por meio da espirometria.

Tabela 1 – Valores de referência para detecção de distúrbios ventilatórios pela espirometria.

DISTÚRBIO	VEF₁%	CVF%	VEF₁/CVF%
Leve	60 – LI	60 -LI	60-LI
Moderado	41-59	51-59	41-59
Grave	≤ 40	≤ 50	≤ 40

Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT (2002).

A força muscular inspiratória e expiratória foi realizada por meio do Manovacômetro (figura 2) da marca Comercial Médica[®]. Para medir a Pressão Inspiratória Máxima (PIMáx) os voluntários sentaram-se com o tronco ereto a 90°, e utilizou-se um clipe nasal para evitar escape de ar. Foi solicitado aos voluntários para fazer uma expiração máxima até o Volume Residual (VR), posteriormente uma inspiração máxima mantendo esse esforço por 1 a 2 segundos. Para a aferição da Pressão Expiratória Máxima (PEMáx), foi realizado uma inspiração máxima até a Capacidade Pulmonar Total (CPT), seguida de um esforço expiratório máximo, mantendo de 1 a 2 segundos. Após realizar a manobra no mínimo 3 vezes para cada uma das pressões, o valor considerado foi o maior atingido.

Figura 2 – Manovacuetria.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT (2002)

Os pacientes foram avaliados sobre capacidade cardiopulmonar por meio do Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6'), e sobre funcionalidade por meio da Escala Estado Funcional Pós-COVID-19 (PCFS) (Quadro 1).

Quadro 1 – Escala PCFS.

GRAU DA ESCALA PCFS	DESCRIÇÃO
0 – Nenhuma limitação funcional	Sem sintomas, dor, depressão ou ansiedade
1 – Limitações funcionais muito leves	Todas as tarefas/atividades diárias em casa ou no trabalho podem ser realizadas com a mesma intensidade, apesar de alguns sintomas, dor, depressão ou ansiedade.
2 – Limitações funcionais leves	Tarefas/atividades diárias em casa ou no trabalho podem ser realizadas em menor intensidade ou são ocasionalmente evitadas devido aos sintomas, dor, depressão ou ansiedade.
3 – Limitações funcionais moderadas	Tarefas/atividades diárias em casa ou no trabalho foram modificadas estruturalmente (reduzidas) devido aos sintomas, dor, depressão ou ansiedade.
4 – Limitações funcionais graves	Necessário assistência para as Atividades de Vida Diária (AVD), devido aos sintomas, dor, depressão ou ansiedade: requer atenção de cuidadores.
Morte	–

Fonte: Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva – ASSOBRAFIR, (2021).

Posteriormente, submetidos a um protocolo de exercícios de reabilitação cardiopulmonar (exercícios aeróbicos em bicicleta ergométrica e esteira, e fortalecimento muscular de membros superiores e inferiores utilizando halteres e caneleiras – respeitando carga máxima do paciente – Teste de 1RM) (Quadro 2), com frequência de 2 vezes por semana, por 1 hora, durante 10 atendimentos. E o treinamento muscular respiratório foi realizado por meio do *PowerBreathe* da marca NCS®.

Quadro 2 – Protocolo de exercícios de reabilitação cardiopulmonar.

EXERCÍCIOS AERÓBICOS:	
TIPO	Bicicleta ergométrica, esteira ergométrica e elíptico.
INTENSIDADE	Escala de Borg modificada 3 – 6.
TEMPO	20 minutos/dia, contínuo ou Intermitente.
TREINAMENTOS RESISTIDOS:	
TIPO	Halteres e faixas elásticas.
INTENSIDADE	50% RM. Aumento 5% semana.
TEMPO	2-3 séries com 8-12 repetições.
TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO:	
TIPO	Dispositivo Linear - Power Breath.
INTENSIDADE	40% PIMax.
TEMPO	4 x 30 respirações.
CIRCUITOS:	
TIPO	Cones, Escada funcional.
INTENSIDADE	Escala de Borg modificada 3 – 6.
TEMPO	20 minutos.

Fonte: Autoria Própria.

Para análise dos dados foi utilizado Teste T – *Student*, calculadas as medidas-resumo e desvio padrão das variáveis envolvidas.

3. RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos, houve a predominância do sexo masculino com 7 pacientes (58,33%) e média de idade de todos os avaliados 55,3 anos.

Os dados, de acordo com o gráfico 1, demonstraram maior desempenho cardiopulmonar pós reabilitação cardiopulmonar ($p=0,01$), os pacientes do sexo masculino apresentaram maior significância, na distância percorrida em metros no TC'6 ($450,7\pm135$) em relação ao feminino ($430,6\pm78,6$), com $p<0,004$ (Gráfico 2).

Gráfico 1 – Distância TC6'

Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 1 – Distância TC6' – Comparação entre Homens x Mulheres

Fonte: Autoria Própria.

Já o gráfico 3 é possível visualizar melhora na pontuação na Escala PCSF em relação a percepção funcional após a reabilitação, o gráfico 4 apresenta que sexo feminino obteve maior desempenho na funcionalidade, com menor pontuação ($0,6 \pm 1,12$) em relação ao masculino ($1 \pm 1,06$), com $p < 0,001$. Também demonstrando significância.

Gráfico 3 – Escala PCSF

Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 4 – Escala PCSF – Comparação entre Homens x Mulheres

Fonte: Autoria Própria.

Conforme o gráfico 5, visualizamos força muscular inspiratória (PIMáx) e expiratória (PEMáx), observando um resultado significativo PIMáx após os atendimentos ($p=0,03$), sendo o sexo masculino apresentou maior força muscular respiratória, tanto inspiratória ($-85,7\pm 26,9$) em relação ao feminino ($-84\pm 16,3$), com $p<0,007$; e expiratória masculino ($101,7 \pm 20,1$) e feminino ($95\pm 14,9$), com $p<0,007$, apresentando significância (Gráfico 6 e 7).

Gráfico 5 – PIMáx e PEMáx

Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 6 – PIMáx – Comparação entre Homens x Mulheres

Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 7 – PEMáx – Comparação entre Homens x Mulheres

Fonte: Autoria Própria.

O gráfico 8 demonstra o resultado da espirometria, onde o valor de CVF antes da Reabilitação Cardiopulmonar foi $(55,3 \pm 8,2)$ e após foi $(62,5 \pm 8,2)$, com $p < 0,008$. Já o valor de VEF_1 , anteriormente foi $(71,1 \pm 5,9)$ e posteriormente $(77 \pm 5,9)$, com $p < 0,007$.

Gráfico 8 – Espirometria

Fonte: Autoria própria.

4. DISCUSSÃO

O programa de reabilitação cardiopulmonar pós-COVID-19 focou-se em promover independência, sobretudo, capacidade funcional para o paciente com possíveis sequelas após a infecção. Foi composto por 12 pacientes, onde a avaliação da função pulmonar foi realizada por meio da Espirometria, e a força muscular respiratória foi avaliada por meio da Manovacuometria.

O programa de RCP deste estudo baseou-se em exercícios aeróbios, exercícios resistidos e treinamento muscular respiratório com dispositivo de carga linear pressórica, com duração de 5 semanas.

Silva et al. (2021) realizaram um estudo que objetivou elencar as principais necessidades que o paciente pós-COVID-19 apresenta, como a deficiência de função dos músculos respiratórios e de tolerância ao exercício. Foi constatado no estudo, que frente ao cenário pandêmico, o fisioterapeuta é primordial na reabilitação de pacientes com sequelas de COVID-19 para a qualidade de vida e sua reinserção na sociedade.

Nosso estudo enfatiza a importância da atuação fisioterapêutica nas sequelas pós-COVID-19, a fim de reduzir as disfunções causadas pelo vírus, promovendo melhor função pulmonar e aumentando o condicionamento cardiopulmonar.

Cacau et al. (2020) mencionaram a importância do fisioterapeuta acompanhar os pacientes pós alta, principalmente nos 30 dias após a resolução da fase aguda da doença, mensurando parâmetros como a saturação periférica de oxigênio, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a identificação de sinais como febre ou sintomas como a dispneia.

A reabilitação cardiopulmonar foca em tratamentos que visam melhorar a função respiratória, através de treino respiratório e exercícios aeróbicos para recuperação física e funcional do paciente.

Sales et al., (2020) também concordaram que a reabilitação cardiopulmonar tem um importante destaque na recuperação dos agravos pulmonares e limitações presentes nas AVD'S do indivíduo.

Tozato et al., (2021) corroboram com este estudo ao apresentar um aumento da distância percorrida no TC6' entre 16% e 94%, demonstrando impacto positivo nos casos acompanhados, com melhora da capacidade funcional, mesmo com a variabilidade da gravidade dos casos pós-COVID-19.

Em nosso estudo, o método utilizado para avaliar a capacidade funcional cardiopulmonar foi o TC6'. A variação foi de 23.3%, e os pacientes melhoraram em média 103m.

O estudo de Li (2020) e Sheehy (2020) corroboram com nosso estudo, demonstrando redução de sintomas e aumento da distância percorrida no TC6' após a reabilitação.

Neste estudo, o TC6' analisou a resposta global de todos os sistemas envolvidos em um exercício submáximo, como ocorre na rotina de diversos pacientes. O teste se torna uma ferramenta útil para a mensuração da capacidade física funcional cardiorrespiratória de pacientes que estão retomando o seu condicionamento físico após a doença.

Souza et al., (2020) também verificaram uma melhora TC6' 320 a 480 metros, caracterizando a melhora da capacidade aeróbica, funcional e da qualidade de vida pós a COVID-19.

O estudo de Costa et al., (2021) verificou uma melhora na PIMáx. em 157,1% e na PEMáx. em 5,55%, na capacidade funcional em 77,7% e na qualidade de vida em 30% comparados aos valores iniciais. Assim como no nosso estudo, também, houve uma melhora de todas essas variáveis. Aumentando em 28.24% a PIMáx e 13,6% a PEMáx.

O estudo de Costa et al. (2021) também demonstrou que na espirometria realizada durante o programa de reabilitação, verificou que os índices espirométricos não sofreram grandes alterações, mantendo-se dentro da normalidade.

Já para Silva et al. (2021), o programa de Reabilitação Cardiopulmonar demonstrou resultados promissores de melhora do VEF₁, CVF, difusão da capacidade pulmonar para monóxido de carbono, resistência e qualidade de vida.

Esse achado corrobora com nosso estudo, onde a função pulmonar de indivíduos infectados por SARS-CoV-2 apresentou valores significativos de CVF e de VEF₁ após a Reabilitação Cardiopulmonar.

De modo geral, os autores entrelaçam as ideias sobre o poder da Reabilitação Cardiopulmonar, e as possíveis melhorias existentes entre os pacientes e as técnicas escolhidas.

Assim, a Reabilitação Cardiopulmonar desempenha um papel importante no manejo respiratório e cardiovascular de pacientes pós a COVID-19, com aumento na independência e na função pulmonar.

5. CONCLUSÃO

A Reabilitação Cardiopulmonar pós-COVID-19 resultou em efeitos positivos na função pulmonar e na força muscular respiratória, impactando, nessa população estudada, a redução dos principais sintomas como dispneia, fadiga e limitações funcionais. Observou-se melhora significativa na capacidade cardiopulmonar dos pacientes avaliada pelo TC6', na funcionalidade avaliada pelo PCSF, na força muscular respiratória avaliada pela manovacuometria, e na função pulmonar avaliada pela espirometria. Sendo assim, a Reabilitação Cardiopulmonar se torna imprescindível na melhora, evolução e diminuição da mortalidade após a COVID-19.

Ressalta-se que um programa com tempo mais prolongado poderá oferecer maiores benefícios aos pacientes estudados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) pela bolsa de iniciação científica, a qual possibilitou o desenvolvimento deste estudo.

REFERÊNCIAS

CACAU, L. A. P.; MESQUITA, R.; FURLANETTO, K. C.; et al. Avaliação e intervenção para a reabilitação cardiopulmonar de pacientes recuperados da COVID-19. **ASSOBRAFIR Ciência**, v.11, n.1, p.183-193, 2020.

COSTA, C. A. J.; FERREIRA, W. X.; VERÍSSIMO, A. O. L.; TORRES, D. C.; RIBEIRO, B. C.; FIGUEIREDO, T. S. Efeitos da Reabilitação Cardiopulmonar em Paciente com Artrite Reumatóide e Coinfecção Pós-Tuberculose Pulmonar e COVID-19: Um Estudo de Caso. **Investigação, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 8, pág. e38510816860, 2021.

FERREIRA, B. F. C; TOZATO, C; MOLINARI, C. V; et al. Reabilitação cardiopulmonar na COVID-19. **Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo**, v.30, n.4, p.531-6, 2020.

LI, J. Rehabilitation management of patients with COVID-19: lessons learned from the first experience in China. **Eur J Phys Rehabil Med**. v.56, n.3, p.335-338, 2020.

PEREIRA, É. R; RODRIGUES, B. R. F; GOMES E. S. Importância da fisioterapia frente a pandemia provocada pelo novo Coronavírus. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.1, p.9020-9030, 2021.

SALES, E. M. P.; SANTOS, J. K. M.; BARBOSA, T. B.; SANTOS, A. P. Fisioterapia, Funcionalidade e COVID-19: Revisão Integrativa. **Cadernos ESP. Ceará-Edição Especial**, v.14, n.1, p.68-73, 2020.

SANTANA, A. V; FONTANA, A. D; PITTA, F. Reabilitação pulmonar pós-COVID-19. **J Bras Pneumol**, v.47, n.1, 2021.

SHEEHY, L. M. Considerations for Postacute Rehabilitation for Survivors of COVID-19. **JMIR Public Health Surveill**, v.6, n.2, p.19462, 2020.

SILVA, C. M. S.; ANDRADE, A. N.; NEPOMUCENO, B.; et al. Evidências científicas sobre Fisioterapia e funcionalidade em pacientes com COVID-19 Adulto e Pediátrico. **J Hum Growth Dev**, v.30, n.1, p.148-155, 2020.

SILVA, D. R., MELLO, F. C. D. Q., D'AMBROSIO, L., CENTIS, R., DALCOLMO, M. P.; MIGLIORI, G. B. Tuberculose e COVID-19, o novo dueto maldito: quais as diferenças entre Brasil e Europa?. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v.47, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. Diretrizes para Testes de Função Pulmonar. 2002 – Vol.28 – Suplemento 3.

SOUZA, M. O.; SILVA, A. C. S.; ALMEIDA, J. dos R.; SANTOS, J. F. M.; SANTANA, L. F.; NASCIMENTO, M. B. C.; SOUZA, E. C. Impactos da COVID-19 na aptidão cardiorrespiratória: exercícios funcionais e atividade física. **Rev. Bras. Ativ. Fís. Saúde**, v.25, p.e017, 2020.

TOZATO, C; FERREIRA, B. F. C.; DALAVINA, J. P.; et al. Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós-COVID-19: série de casos. **Rev Bras Ter Intensiva**, v.33, n.1, p.167-171, 2021.

¹Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI,

²Doutor em Ciências pela UNIFESP; Docente dos Cursos de Fisioterapia e Educação Física do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

³ Doutor em Ciências do Movimento Humano pela UNIMEP; Docente dos Cursos de Fisioterapia e Educação Física do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

⁴ Doutor em Ciências do Desporto pela UTAD; Docente dos Cursos de Fisioterapia e Educação Física do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

⁵ Doutora em Engenharia Biomédica – UAM; Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!